

БИОЭТИКА КАК РЕГУЛЯТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В УСЛОВИЯХ ПРАВОВЫХ ПРОБЕЛОВ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПРАВЕ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

З. М. Мухамедова

д.ф.н., профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтики
ТГСИ,

Д. А. Умарова

к э.н, доцент, кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтики
ТГСИ,

Худайбергенова Ф.Т.к.и.н. доцент, кафедры социогуманитарных наук с
курсом биоэтики ТГСИ,

АННОТАЦИЯ:

Сегодня законодательство в сфере здравоохранения развивается и усложняется, все более востребованными и ожидающими скорейшего ответа стали вопросы: какие правовые и этические нормы должны защитить человека в современных биомедицинских исследованиях врача и пациента? Каким должен быть механизм защиты? Как использовать опыт зарубежных стран в этой области? Без решения этико-правового регулирования проблем биомедицинских технологий невозможен прогресс медицины.

Ключевые слова: здоровье гражданина, реформирование системы здравоохранения, проект Кодекса охраны здоровья граждан Республики Узбекистан, нарушение прав пациента, биоэтика, этические комитеты, медицинское право.

ABSTRACT:

Today, legislation in the field of healthcare is developing and becoming more complex. Questions such as which legal and ethical norms should protect individuals in modern biomedical research involving doctors and patients are becoming increasingly urgent and in need of prompt answers. What should the protection mechanism be? How can the experience of foreign countries in this area be utilized? Without resolving the ethical and legal regulation of biomedical technology issues, progress in medicine is impossible.

Keywords: citizen health, healthcare system reform, draft Health Protection Code of the Republic of Uzbekistan, patient rights violations, bioethics, ethics committees, medical law.

Для любого общества здоровье гражданина выступает как одна из характеристик степени развитости государства, его реальных возможностей признавать, сохранять и защищать эту общечеловеческую ценность. На международном масштабе право человека на здоровье было признано в ст.25 Всеобщей декларации прав человека (1945г.). Это - первый международный документ, к которому присоединился Узбекистан после провозглашения государственной независимости. Одним из приоритетных направлений социальной политики в Республике Узбекистан является совершенствование системы здравоохранения путем приведения состояния медицинского обслуживания населения до уровня развитых стран. В последние десятилетия в Узбекистане успешно реализуется государственная программа реформирования системы здравоохранения, направленная на обеспечение конституционных прав граждан, на получение квалифицированного медицинского обслуживания и социальную защиту, а также создаются организационные, экономические и правовые условия для повышения качества медицинских услуг.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 года № УП-2107 «О государственной программе реформирования системы здравоохранения» в республике осуществлены поэтапные реформы, итогом которых явилось создание Национальной модели здравоохранения, направленной на повышение качества и эффективности медицинского обслуживания населения, развитие материально-технической базы системы здравоохранения, основу которой составляет доступность и безопасность медицинского обслуживания в рамках гарантированного объема медико-санитарных услуг. В 1995 году был учрежден институт Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман). Одним из направлений деятельности Омбудсмана является осуществление парламентского контроля за соблюдением прав пациентов.

В Узбекистане был опубликован проект Кодекса охраны здоровья граждан Республики Узбекистан[1]. Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения предусмотрено указами Президента[2]. Актуальность ожидаемого события- принятия нового кодекса объясняется ситуацией, когда в стране

действуют 76 законов и свыше 400 подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения, которые кодекс должен объединить и включить в содержание правовую регламентацию накопившихся вопросов и проблем, которые не нашли своего отражения в 1996 году в законе об охране здоровья граждан.

Основными причинами нарушений прав пациентов являются несовершенство механизмов обеспечения прав пациентов медицинских учреждений в соответствии с международными стандартами в данной сфере, а также неосведомленность как пациентов, так и медицинских работников о правах граждан на охрану здоровья, отсутствие единого механизма просветительской работы в этой области. Одним из результатов мониторинга соблюдения прав пациентов стало укрепление сотрудничества с органами здравоохранения в области соблюдения и обеспечения прав граждан на охрану здоровья и получения ими качественных медицинских услуг.

Международный опыт показывает, что для обеспечения гарантий социальной защиты и безопасности здоровья населения при оказании медицинской и фармацевтической помощи необходима специальные механизмы, обеспечивающие эту защиту посредством **биоэтических комитетов**. В 1993 году создан Международный комитет по биоэтике (МКБ) ЮНЕСКО, в который входят 36 независимых экспертов. Они следят за тем, чтобы при проведении научных исследований оставался неизменным принцип уважения достоинства каждого человека и его прав. МКБ является глобальным дискуссионным форумом, на котором обсуждаются биоэтические аспекты развития человечества. Существуют Руководство ЮНЕСКО [3], Конвенция о правах человека и биомедицине (Овьедо, 1994), большое количество международных документов, положения которых исходят из факта существования этических комитетов[4]. Этические комитеты организованы и работают в Америке, странах Европы, республиках СНГ.

В международной практике отдельные вопросы правовой регламентации исследовательской деятельности, где объектом изучения является человек, разработаны и представлены в руководстве ICH, GCP, Хельсинской декларации, Нюрнбергском кодексе, Международном кодексе медицинской этики, этическом кодексе врача-исследователя РУз, Законе РУз “Об обращении лекарственных средств” и в ряде подзаконных актов. Знание корреспондирующих прав и обязанностей врача и пациента является функциональной обязанностью всех врачей. Однако,

имеются случаи нарушения этой обязанности, вследствие чего обе стороны – врач и пациент – находятся в одинаково невыгодной ситуации. В связи с этим вовлечение медицинских работников в просветительскую деятельность по информированию пациентов о правах, а также о правах врача является одной из неотложных задач, стоящих перед медицинским сообществом и системой здравоохранения Узбекистана.

Сегодня законодательство в сфере здравоохранения развивается и усложняется, все более востребованными и ожидающими скорейшего ответа стали вопросы: какие правовые и этические нормы должны защитить человека в современных биомедицинских исследованиях врача и пациента? Каким должен быть механизм защиты? Как использовать опыт зарубежных стран в этой области? Без решения этико-правового регулирования проблем биомедицинских технологий невозможен прогресс медицины. К числу важнейших международных документов относятся Европейская Конвенция по биоэтике, Декларация о биоэтике и правах человека. Выявляются все новые вопросы в развитии систем здравоохранения, которые настоятельно требуют этико-морального руководства.

Этические комитеты создавались с целью защиты прав пациентов, эту функцию они и продолжают успешно выполнять в международной практике. Пациенты пока мало знают об этических комитетах и о том, как они могут защищать их права. Но международный опыт показывает результативность обращений, что комитеты предлагают надежный способ досудебного разрешения конфликтов пациента и медицинской организации, пациента и врача. Кто входит в этический комитет? Независимые специалисты – психологи, юристы, журналисты, а также духовенство. Члены комитета лучше и доступнее могут объяснить пациенту его проблему, чем лечащий врач или администратор. Заключение этического комитета может быть представлено и в суде, если не удастся решить проблему в досудебном порядке.

Этические комитеты нужны и врачам:

Они помогают снизить конфликтогенность в медицинском коллективе;

- помогают разрешать конфликты с пациентами;
- осуществляют информационную деятельность в плане этико-правового самообразования врачей и медперсонала
- оказывают помощь в подготовке и представлении юридических документов.

В парадигму социального контекста развития биоэтики помимо образовательной составляющей в медицинских школах формирующей мировоззрение и в целом биоэтическую культуру будущих врачей, входит составляющая практического осуществления этой важной задачи в обществе. Она состоит в пропаганде и обсуждении биоэтического дискурса обществом усилиями общественного здравоохранения, институтами гражданского общества в целях оказания лучшей, справедливой и качественной медицинской помощи, решения биоэтических проблем, принятия законов и соответствующего правового регулирования. [5,6, 7]

Организация и постоянное просвещение населения в интересах здорового образа жизни могут быть достигнуты путем продвижения принципов биоэтики и императивов биоэтики.

Законы и принципы прав человека, концепции и технические подходы справедливости в отношении здоровья могут быть мощными инструментами для взаимного укрепления, не только путем содействия повышению осведомленности и консенсуса в отношении общих ценностей, но также путем проведения анализа и усиления измерения прав человека и справедливости в отношении здоровья в чем велика роль биоэтики и общественного здравоохранения, руководящими принципами которых являются справедливость, социальная защита, социальная ответственность и солидарность. Правовые аспекты проекта нового кодекса должны рассматриваться в тесной связи с их биоэтической основой, что является новым и перспективным подходом в решении вопросов нормативного обеспечения реформирования здравоохранения.

В области здравоохранения биоэтика профессионально наводит мосты между институциональной и государственной политикой, создавая взаимосвязь между достижениями, обязанностями и тем, что должно быть сделано, когда сфера ответственности преобладает в качестве руководящего принципа этики.[8]. В этом контексте, поскольку общественное здравоохранение и биоэтика включают в свой анализ социальные и субъективные детерминанты, рекомендуется проводить действия в области общественного здравоохранения, используя расширенное и интегрированное представление о взаимосвязи между человеком и здоровьем. Сущность этики общественного здравоохранения касается морального обоснования политики, программ и законов, направленных на защиту и укрепление здоровья населения.

Парадигма социального контекста развития биоэтики, помимо образовательной составляющей в медицинских вузах (эта составляющая оставляет желать лучшего, несмотря на появление учебников и учебных пособий, типовой программы) формирующей мировоззрение и биоэтическую культуру будущих врачей в целом, включает в себя компонент практической реализации этой важной задачи в обществе. Он заключается в продвижении и обсуждении биоэтического дискурса в обществе посредством усилий организации общественного здравоохранения, институтов гражданского общества с целью предоставления более качественной, справедливой медицинской помощи, решения биоэтических проблем, принятия законов и соответствующих правовых норм, работой этических комитетов в обеспечении гарантий социальной защиты и безопасности здоровья в Узбекистане. Нормативное регулирование и обеспечение прав граждан на квалифицированную медицинскую помощь в современном правовом государстве обеспечивается медицинским правом и биомедицинской этикой. Они тесно взаимосвязаны, однако в Узбекистане механизм этой связи остается проблемой, которая стоит особенно остро, поскольку и правовая система, и система здравоохранения находятся в стадии реформирования. Кроме того, само медицинское право в нашей стране только формируется как самостоятельная отрасль. Что касается моральной регуляции этой сферы, то она должна быть основана на принципах биомедицинской этики - дисциплины новой и малоизвестной в нашей стране. Эти обстоятельства создают дополнительные трудности в совершенствовании законодательной базы здравоохранения. Нормативное регулирование и обеспечение прав граждан на квалифицированную медицинскую помощь в современном правовом государстве обеспечивается медицинским правом и биомедицинской этикой. Они тесно взаимосвязаны, однако в Узбекистане механизм этой связи остается проблемой, которая стоит особенно остро, поскольку и правовая система, и система здравоохранения находятся в стадии реформирования. Кроме того, само медицинское право в нашей стране только формируется как самостоятельная отрасль. Что касается моральной регуляции этой сферы, то она должна быть основана на принципах биомедицинской этики - дисциплины новой и малоизвестной в нашей стране. Эти обстоятельства создают дополнительные трудности в совершенствовании законодательной базы здравоохранения. Современные открытия в биомедицинской сфере являются предпосылкой

реконструкции традиционных правовых и нравственных ценностных ориентаций и установок. Такая реконструкция коснулась не только сферы научного мировоззрения, но и этической сферы, обнажила множество проблем в сфере защиты и реализации прав человека. Противоречие между современным мировоззрением и классическим пониманием прав человека следует рассматривать как одну из важнейших проблем нормативного регулирования медицинских инноваций. Значение биоэтики как системы нормативной регуляции обусловлено совокупностью проблем и противоречий, возникающих в связи с правовым регулированием применения современных медицинских технологий. В случае правовых пробелов концепции и нормы биоэтики могут выступать в качестве регулятивных средств, решая задачу предупреждения конфликтов и социокультурных различий понимания сущности права человека на жизнь и здоровье в различных национальных правовых системах.

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева в стране последовательно продолжается работа по реформированию системы здравоохранения. Эти реформы нацелены на сохранение здоровья населения, воспитание физически и духовно здорового поколения. [2].

REFERENCES

1. Проект Кодекса охраны здоровья граждан Республики Узбекистан КЛ-1193/22-2. 06.01.2023 project.gov.uz Единая электронная система разработки и согласования проектов нормативно правовых актов.
2. Указ Президента Республики от 07. 12.2018 № УП 5590 ;Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». №УП-4947 07.02.2017. Режим доступа: <http://www.lex.uz/ru/docs/3107042>; Указ Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан». №УП-559007.12.2018.Режим доступа: <http://lex.uz/docs/4096199>;
3. Руководство по созданию комитетов по биоэтике (ЮНЕСКО)// Биоэтика. 2008. - №,№1 -2
4. Седова Н.Н. Правовые основы биоэтики. М., «Триумф». 2004. – Гл. 4
5. Мухамедова З.М. Роль биоэтических комитетов в обеспечении гарантий социальной защиты и безопасности

здоровья в Узбекистане. Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана №2, Т., 2014. - С. 96-100.

6. Мухамедова З.М. Этическая стратегия законоотворчества в области биоэтики и прав человека. BIOETHICS AND LAW. Materials of the international scientific and practical conference May 12, 2022, <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-28-32>

7. Мухамедова З.М. Правовые основы в области здравоохранения. Т.2024 С.254.

8. Мухамедова З.М. Биоэтика. 2021.Т.431

9. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality, 13.

10. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In Этика и история философии (pp. 202-207).

11. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. Гуманитарный трактат, (17), 15-18.

12. Мухамедова, З. М. (2007). Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).

13. Qandov, B., Alimukhammedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1).

14. ВРЕД, Б. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет:
дис. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

15. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ (pp. 360-369).

